

TALABALARNI MANIPULYATSION TA'SIRLARDAN HIMOYA QILISHNING O'ZIGA XOS IJTIMOY-PSIXOLOGIK DETERMINANTLARI

Qosimova Sarvinoz Baxtiyorovna

BuxDu Psixologiya va sotsiologiya kafedrası
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8157853>

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarni manipulyatsion ta'sirlardan himoya qilishning o'ziga xos ijtimoiy-psixologik xususiyatlar borasidagi qarashlar yondashuvlar ohib berilgan.

Kalit so'zlar: axborot-psixologik xavfsizlik, stereotip, globallashuv, manipulyatsiya, diagnostika, makiavelizm, psixokorreksiya, motivatsion tarkib, psixodiagnostika.

Kirish. Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar zamirida, eng avvalo, shaxsning ijtimoiy taraqqiyoti, o'zligini anglashi va tafsilotni to'g'ri idrok qilishi, yoshlar ongida milliy qadriyatlarga asoslangan fidoyilik, vatanparvarlik, bunyodkorlik va axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish orqali amalga oshirilmogda. Respublikamizda yoshlarni globallashuv jarayonlariga psixologik tayyorlashning zarurligiga davlat ahamiyati darajasida e'tibor qaratilib, axborot-psixologik xavfsizlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha fundamental, amaliy va innovatsion tadqiqotlar olib borish, axborot iste'mol madaniyatini rivojlantirish ma'naviy-axloqiy muhitni yaxshilash, yigit-qizlar globallashuv jarayonlarga adaptatsiyasining ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini o'rganish dolzarb muammo sifatida ko'riladi.

Insoniyatning son jihatdan ortib borishi ular orasidagi taqsimotda ahillik yoki nizo kabi holatlarni yuzaga chiqardi. Bu xuddi in va yan qonuniyatini eslatadi. Ularning jismoniy mehnat bilan ko'p shug'ullanishlari tajribaning ortishiga va bu tajriba tamaddunga ulanishiga olib keldi. Tamaddun (sivilizatsiya) insonlarda fikrlash qobiliyatini yanada boyitdi. Insoniyatning aqliy rivojlanishi fan va texnika taraqqiyotiga ulkan hissasini qo'shishga olib keldi. Amerikalik futurolog E. Toffler fan va texnika taraqqiyoti to'lqinlar kabi yuzaga keladi deb ta'kidlagan.

Dastlabki to'lqin qishloq xo'jaligining rivojlanishi bilan bog'liq bo'lib, bu to'lqinning sodir bo'lishi 10.000 ming yil avval bo'lgan. U ibtidoiy jamoa tuzumi shaklini buzib, mehnatni taqsimlanishiga va shajaraviy tashkiliy tuzilmalarni yuzaga keltirdi. Ikkinchi to'lqin sanoat rivojlanishi bilan bog'liq bo'lib 300 yil avval boshlandi va xali dunyo bilmagan eng qudratli, jipslashgan, ekspansionistik ijtimoiy tizimni yaratdi. Uchinchi to'lqin XX asrning 50-yillarida yuzaga kelib, u "informasion portlash" va axborotning o'sishi bilan bog'langandi, natijada inson uning hajmini yangi informatsion texnologiyalar yordamisiz boshqara olmay qoldi. Shuning uchun ham bu texnologik rivojlanish deb ataldi. "Birlamchi to'lqin" dagi urushlar yer taqsimoti uchun, ikkinchisi jismoniy mahsuldorlik uchun, "uchinchi to'lqin" dagi janglar bilimni egallash va uning ustidan nazorat o'rnatish uchun olib borilyapti. Aynan texnologik rivojlanish axborot xurujiga asos bo'ldi.

Ma'lumki, bola uchun muloqot juda muhimdir. Aloqa vositalari uning ko'plab sotsiogen ehtiyojlarini qondiradi, boshqa odamlar bilan hissiy aloqalarni shakllantiradi va o'rnatadi va shaxsning aqliy rivojlanishi amalga oshiriladi. (A.A.Bodalev, L. I. Bojovich, M. I. Lisina, V. S. Muxina, K. M. Roma).

Maktab (ayniqsa o'smirlik) yoshida aloqalar tizimi yordamida muloqot bola uchun alohida ahamiyatga ega. Biroq, xuddi shu sababga ko'ra, maktab yoshidagi bolalar eng keskin halokatli

aloqa muammosiga duch keladi, shu jumladan manipulyatsiya (A. B. Dobrovich, F. Zimbardo, S. V. Krivtsova, D. Snayder va boshqalar).

Mavzu bo'yicha adabiyotlar tahlili. Bugungi kunda o'smirlarning manipulyatsion ta'sirlardan himoyalashning psixologik xususiyatlari masalasi ko'pgina fanlararo tadqiqotlar predmeti sifatida ham foydalanilib kelinmoqda. Jumladan, manipulyatsion ta'sirlar ijtimoiy-psixologik usullarni shakllantirish masalasi fanda alohida tadqiq etilgan. Mamlakatimizda ushbu doiradagi tadqiqotlar falsafiy-psixologik yondashuv asosida amalga oshirilgan bo'lib: E.G'.G'oziev, G'.B. Shoumarov, V.M. Karimova, shuningdek, olimlar izlanishining aksariyati yoshlarda axboriy qarashlarni shakllantiruvchi xususiyatlarni (N.S. Safaev, D.G. Muxamedova, A.G. Ayrapetova va b.) o'rganishga bag'ishlanganligini ko'rishimiz mumkin.

Shuningdek, mazkur mavzuda xorijlik olimlarning ishlari ham mavjudligini ta'kidlab o'tishimiz joiz, xususan, diniy e'tiqod borasidagi axborotlarni psixologik o'rganishning uslubiy muammolari (P.S. Gurevich, M. Veber, A.M. Dvoynin va b.), diniy dunyoqarash tabiati (A.Yu. Raxmanin, V.P. Gaydenko, D.O. Smirnov va b.), hozirgi ommaviy madaniyat sharoitida yoshlarning diniy e'tiqod jihatdan o'xshashligi (M.V. Fyodorova, A.G. Safronov, V.M. Minazova va b.), shaxsning diniy e'tiqodi va ijtimoiy hamkorlik (V. Yerotich, D.M. Chumakova, M.P. Mchedlov va b.) kabi masalalar tadqiq qilingan.

Psixologik ta'sirni ham muayyan faoliyatning psixologik asosini o'zgartirishga olib keladigan jarayon sifatida ham, natijada ham (haqiqiy o'zgarish) deb hisoblash mumkin. Boshqa odamlarning ta'siri ostida shaxsiy o'zgarishlar vaqtinchalik, vaqtinchalik yoki doimiy bo'lishi mumkin. Biroq, qabul qiluvchi psixologik ta'sirlar haqida tanlab oladi. Buning sababi shundaki, psixologik himoya ta'sirlar yo'lida - kerakli ta'sirlarni nomaqbul, foydali va zararli ta'sirlardan ajratib turadigan, ehtiyojlar, e'tiqodlar va narxlarga mos keladigan filtr turidir. Natijada, psixologik ta'sir tashabbuskori har doim ham o'z maqsadiga erisha olmaydi, garchi ma'lum sharoitlarda u adresatning psixikasida va bu orqali uning faoliyati va xatti-harakatlarida o'zgarishlarga olib kelishi mumkin.

Shunday qilib, psixologik ta'sirning adresati (inson faoliyati ob'ektidan farqli o'laroq) muloqotning faol sub'ekti hisoblanadi. U shundayligicha qolar ekan, uni obyekt (jismoniy obyekt) sifatida o'zgartirib bo'lmaydi, faqat uning o'zgarishiga hissa qo'shish (yengillashtirish) mumkin. U o'zini o'zgartiradi: u o'ylaydi, o'zini o'zi boshdan kechiradi, qarorlar qabul qiladi va harakat qiladi va hokazo. Boshqa odamlar bunga faqat turli darajadagi muvaffaqiyatlar bilan hissa qo'shishlari mumkin.

Ta'sir - bu muloqot jarayonining birligi. Bu boshqa shaxsning o'z faoliyatini amalga oshirishga qaratilgan harakat: intellektual, hissiy, irodali, amaliy va boshqalarni aytish mumkin. Ta'sir boshqa shaxsni o'zgartirmaydi, faqat o'zini o'zi uchun sharoit yaratadi. Mustaqil harakat qila olmaydigan ob'ektga murojaat qilib bo'lmaydi. Faqat shaxs sub'ekt sifatida va shaxs sifatida ta'sir manzili sifatida harakat qilishi mumkin.

Demak, muloqot birligi sifatidagi ta'sirning faoliyat birligi sifatidagi harakatdan tubdan farqi shundan iboratki, harakat "subyekt-obyekt" munosabati, psixologik ta'sir esa "sub'ekt-obyekt" munosabatidir (Yu. B. Aleshina, G. A. Ball, A. A. Bodalev, A. B. Dobrovich, T. S. Kabachenko, G. A. Kovalev, K. M. Romanov va boshqalar).

V. N. Kulikovga ergashib, biz ishonamizki, psixologik ta'sirda har doim ta'sir sub'ekti va ob'ektini ajratib ko'rsatish mumkin bo'lsa-da, jarayonning o'zi o'zaro ta'sir xarakterini oladi, chunki ob'ekt unga ta'sir qiladi. Ta'sir subyekti va obyekti, to'g'rirog'i, o'zaro ta'sir

subyektlari, go'yo ketma-ket o'rinlarni almashtiradi. Psixologik ta'sir, V. N. Kulikovning fikricha, "yopiq tizim, uning tarkibiy qismlari murakkab ko'p darajali aloqalar va munosabatlar bilan bir butunga birlashtirilgan, bu "kamida ikkita shaxsning o'zaro ta'siri, ulardan biri ta'sir qiladi, ikkinchisi esa ta'sir qiladi."

Biz manipulyatsiyani psixologik ta'sirning bir turi deb bilganimiz sababli, biz uchun ikkinchisining eng muhim xususiyatlari unda qanday namoyon bo'lishini bilish muhimdir.

Manipulyativ ta'sir muammosini ko'rib chiqish ushbu jarayonning tuzilishida ikki tomonni ajratishni o'z ichiga oladi. E. Aronson, E. Bern, G. V. Grachev, A. B. Dobrovich, E. L. Dotsenko, Yu. A. Ermakov, Yu. M. Jukov, F. Zimbardo kabi mualliflarning ushbu masala bo'yicha pozitsiyasini tahlil qilib ko'ramiz. V. V. Znakov, S. G. Kara-Murza, G. A. Kovalyov va boshqalarni biz shaxslararo manipulyatsiyani boshlash va amalga oshirish, uning ilhomlantiruvchisi va faol amalga oshiruvchisi sifatida aytishimiz mumkin. Bu tomon belgilangan subyekt, manba, ta'sir agenti, kommunikator, manipulyator yoki muallif, ta'sir tashabbuskori sifatida. Manipulyativ ta'sir yo'naltirilgan ikkinchi tomonni obyekt, adresat, qabul qiluvchi, ta'sir qurboni yoki manipulyatsiya qilingan deb atash mumkin.

Manipulyatorning maqsadi - qabul qiluvchining shaxsiyatidagi (xulq-atvori, kayfiyati, o'zini o'zi qadrlashi va boshqalar) muayyan o'zgarishlar. Manipulyatsiya ta'sirining samaradorligi uch guruhga bo'linadigan bir qator omillarga bog'liq. Birinchidan, bu manipulyatorning shaxsiy fazilatlarini: uning darajasi o'zlashtirish, axloqiy va axloqiy me'yorlarga rioya qilish va hokazo. Ikkinchidan, bular ta'sir qiluvchining shaxsiy fazilatlarini: manipulyatsiyaga qarshilik darajasi, buzg'unchi ta'sirlardan psixologik himoya qilish va boshqalarni kiritish mumkin.

Uchinchidan, bu vaziyatning o'ziga xos xususiyatlari: uchinchi shaxslarning mavjudligi yoki yo'qligi, chalg'ituvchi narsalar va boshqalar. Manipulyatsiyaning samaradorligi bevosita ta'sir tashabbuskorining ushbu omillarning barchasini aniqlash va ulardan foydalanish qobiliyatiga bog'liq.

Shu nuqtai nazardan, biz manipulyatsiya sub'ekti va ob'ekti tushunchalari faqat shartli ravishda ishlatilishi mumkinligini ta'kidlashni muhim deb hisoblaymiz. Keyingi daqiqada rollar teskari: ta'sir ob'ekti (manipulyatsiya) subyektga (himoya) aylanadi.

Mavzu bo'yicha tahlil. Umuman olganda, bu jarayonning barcha ishtirokchilari aloqaning to'liq huquqli subyektlari hisoblanadi. Ular manipulyatsiya oqibatlari uchun bir xil javobgarlikni o'z zimmalariga oladilar: manipulyator suhbatdoshni faqat kerakli yo'nalishga "itarishi" mumkin, kelajak unga bog'liq. manipulyatsiyaga berilish yoki unga qarshilik ko'rsatish, yo'qotish yoki kurashga kirish, qurbon bo'lish yoki mavjud vaziyatdan g'alaba qozonish - qarorni tanlash himoya subyektida qoladi. Bu borada bizga ayrim tadqiqotchilarning munosabati sifatida manipulyatsiyani qabul qilish mumkin.

Har bir inson o'z ichiga olgan manipulyatsiya sotsializatsiya jarayonidan himoya qilish usullariga ega. Agar biron sababga ko'ra u ulardan foydalanmagan bo'lsa (buni qilish zarur deb hisoblamagan bo'lsa, uning mudofaa qobiliyati bu vaziyatda samarasiz bo'lib chiqdi, uni hayratda qoldirdi va hokazo) - xulosa qilishimiz mumkin.

Shunday qilib, biz manipulyatsiya psixologik ta'sirning eng muhim xususiyatlariga ega ekanligini va uning turlaridan biri ekanligini aniqladik. Shuningdek, biz psixologik manipulyatsiya kontseptsiyasi doirasining ba'zi cheklovlarini eslatib o'tishni, shuningdek tahlil qilishni zarur deb hisoblaymiz.

Bunday holda, ta'sir tashabbuskorining manipulyatsiya ta'siri hech qachon subyekt bo'lishni to'xtatmagan adresatning psixologik himoyasidan ko'ra samaraliroq bo'lib chiqdi.

Ayrim manbalarda yolg'onning o'z-o'zidan manipulyativ ta'sir emasligi, faqat unga hamroh bo'lishi to'g'ri ta'kidlangan. Yolg'on inson xatti-harakatlariga ta'sir qiladi, uning niyatlari va munosabatlariga ta'sir qilmaydi. Boshqa manbalarda aldash manipulyatsiya ta'sirining asosiy usullaridan biri deb ataladi.

Boshqa atamalar manipulyativ ta'sir tushunchasi bilan chambarchas bog'liq, masalan, bir qator olimlar tomonidan ko'rib chiqilgan "ongni manipulyatsiya qilish", "yashirin majburlash" va "buzg'unchi nazorat" sinonimlar sifatida. V. P. Sheinov yashirinni ajratishni taklif qiladi

U farqni ta'sir tashabbuskorining maqsadlari kabi omilga asoslaydi: yashirin boshqaruv bilan ular mutlaqo aybsiz yoki hatto qabul qiluvchining manfaatlariga mos keladi, ularga erishish mumkin emas. Bu manipulyatsiya mavzusining maqsadlari haqida gapirish mumkin emas. V.V.Znakov makiavelizm (*"makiavellizm" bugungi kunda axloq me'yorlarini e'tiborsiz qoldirib, o'z maqsadiga erishadigan uyalmasdan siyosatga ishora qilish uchun ishlatiladi*) muammosiga ishora qilib, manipulyatsiya va makiavelizm o'rtasida ikkita farq borligini ta'kidlaydi. Birinchisi behush bo'lishi mumkin, ikkinchisi har doim odamlardan o'z maqsadlari uchun foydalanish kerak degan ishonch mavjudligini anglatadi; birinchisi konstruktiv maqsadlarga intilishi mumkin, ikkinchisi esa har doim halokatli.

"Psixologik manipulyatsiya" atamasiga yaqin bo'lgan, ammo undan ma'no ohanglari bilan farq qiluvchi boshqa tushunchalar ham mavjud: "firibgarlik", "noto'g'ri ma'lumot", "targ'ibot", "yolg'on" va boshqalar. G.V.Gracheva, V.V.Znakov va V.P.Sheynovlarning asarlarida chib berilgan.

"Miya yuvish" atamasi ba'zan manipulyatsiyaning sinonimi sifatida ishlatiladi. Buni qabul qilib bo'lmaydi, chunki miyani yuvish quyidagi xususiyatlarga ega:

- 1) Majburiy;
- 2) ozodlikdan mahrum qilish orqali erishilgan;
- 3) zo'ravonlik ishlatishga ruxsat beradi;
- 4) adresatning ta'sir tashabbuskoriga salbiy munosabatini bildiradi va hokazo.

Shunday qilib, biz manipulyativ ta'sir tushunchasini aniqlashning asosiy yondashuvlarini ko'rib chiqdik, uning maktab o'quvchilarining aloqa tizimidagi o'rnini belgilab oldik, shuningdek, u bilan bog'langan boshqa ko'plab tushunchalarning ma'nolarini ochib berdik.

XULOSA

Olib borgan tadqiqotlarimiz shunday taxminni asoslashga izn berdiki, globalashuv jarayonida axborot - psixologik xavfsizlikni shakllantirish shaxs ruhiyatidagi og'ish va zo'riqishni, shuningdek, fiziologik muammolarni oldini oladi. Jamiyatdagi shaxslarda kommunikativ sog'lom dunyoqarash shakllanishiga zamin yaratadi. Tajriba – eksperimental va nazorat diagnostik ish davomida, shaxs tafakkurida axborot - psixologik xavfsizlikni shakllantirish, shaxs ruhiyatida salbiy ta'sirlardan saqlashga qaratilgan omillarning ijobiy dinamikasini ta'minlashga qaratilishi zarurligi haqidagi taxminimiz isbotlandi.

Tadqiqotchilarning diqqat-e'tibori tafakkurga salbiy ta'sir etuvchi ma'lumotlar ta'sirida shaxs ruhiyatidagi emotsional va kognitiv o'zgarishlarga qaratilishi kerak.

Axborot xurujlar ta'sirida psixik o'zgarishlarning ichki mazmunini o'rganishga bag'ishlangan maxsus tadqiqotlar zarur.

Bizning diqqat markazimizdan tashqarida qolgan muhim muammolardan biri – kommunikasion jarayon qatnashchilarida shakllanadigan ichki shaxslilik va shaxslararo yangi tuzilmalardir.

References:

1. Alimov X. Milliylik va ijtimoiy ruhiyat. T. 1992 y.
2. Axmedov T.I. Prakticheskaya psixoterapiya: Vnushenie, gipnoz, meditatsiya. – M.: OOO “Izdatelstvo AST”; Xarkov: “Torsing”, 2003.
3. Barotov Sh.R., Muxtorov E.M. O’smirlarda o’z-o’zini psixologik muhofaza qilish haqidagi tasavvurlarni shakllantirishning ilmiy-amaliy asoslari. Monografiya. – T.: “Fan” nashriyoti. 2008.
4. Barotov Sh.R. Psixologik xizmat. – Toshkent: “Navro’z”, 2018.
5. Beruniy Abu Rayhon. Hindiston./Tanlangan asarlar. 2-jild. –T.,1963.
6. Bobur Zahiriddin Muhammad. Boburnoma. /Zahiriddin Muhammad Bobur; Tahrir hay’ati A.Qayumov, H.Sultonov, B.Ahmedov va boshq.; Xalqaro Bobur fondi. –T.:O’qituvchi, 2008.
7. Diniy-ekstremistik tashkilotlarning O’zbekistondagi faoliyati va maqsadlari to’g’risida. – Toshkent. 2004.
8. Jabborov X. O’smirlarda mafkuraviy immunitet shakllanishining psixologik omillari. Psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – Toshkent, 2019.
9. Jo’raev S., Abdusamatov A. Terrorizm - xalqaro xavfsizlikka tahdid //Qonun himoyasida. – 2001.-№9. - B.21-25.
10. Jo’raev T. Terrorizm va davr //Ijtimoiy fikr. Inson huquqlari. – 2002.-№3.-B.33-37.